

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 534 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	

HUDUDDA KLASTER SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH

Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li

Farg'ona politexnika instituti magistranti
ORCID: 0009-0009-2224-1773

Muminova Elnoraxon Abdukarimovna

Ilmiy rahbar: Farg'ona politexnika instituti
"Iqtisodiyot" kafedrası i.f.d.

Annotatsiya: Maqolada klasterlashning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri, uning sanoat korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi roli va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda sanoat klasterlarini rivojlantirishning mavjud holati, bu jarayonda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, shuningdek, klasterlarning hududiy rivojlanish strategiyasiga integratsiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: hududiy klaster, to'qimachik sanoati, korxonalar, innovatsiya, ishlab chiqarish, bozor talabi, sifatli mahsulot.

Abstract: The article analyzes the impact of clustering on economic stability, its role in increasing the production efficiency of industrial enterprises, and its importance in ensuring economic diversification. It also discusses the current state of industrial cluster development in Uzbekistan, the significance of collaboration between the public and private sectors in this process, as well as the integration of clusters into the regional development strategy.

Key words: regional cluster, textile industry, enterprises, innovation, production, market demand, quality product.

Аннотация: В статье анализируется влияние кластеризации на экономическую стабильность, её роль в повышении производственной эффективности промышленности и значимость обеспечения экономической диверсификации. Также рассматривается текущее состояние развития промышленных кластеров в Узбекистане, важность сотрудничества между государственным и частным секторами в этом процессе, а также интеграция кластеров в стратегию территориального развития.

Ключевые слова: территориальные кластеры, текстильная промышленность, предприятия, инновации, производство, рыночный спрос, качественная продукция.

KIRISH

O'zbekistonda klaster siyosati muhim tarmog' hisoblanib Klaster - bu geografik jihatdan bir-biriga yaqin joylashgan va o'zaro aloqador bo'lgan kompaniyalar, sanoat tarmoqlari, ilmiy-tadqiqot institutlari, ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlar to'plamidir. Klasterlar o'zaro manfaatli aloqalar o'rnatish, resurslarni samarali taqsimlash va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali bir-birini to'ldiradi va kuchaytiradi. Klasterlash iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga muhim ta'sir ko'rsatadi, chunki ular o'zaro hamkorlikni rag'batlantiradi, yangi imkoniyatlar yaratadi va mintaqaviy iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Respublikada to'qimachilik, ip yigirish, tikuvchilik, trikotaj, poyabzal va ipakchilik sohalarida 10 mingga yaqin yirik va kichik korxonalar, shuningdek, 400 dan ortiq qo'shma korxonalar samarali faoliyat yuritmoqda. Klasterlar orqali kompaniyalar o'zaro tajriba va bilim almashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularning raqobatbardoshligini oshiradi. Bir hududda joylashgan korxonalar o'zlarini tanishtirish va yangi mijozlar topish uchun yanada samarali ishlashadi. Shuningdek, innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ularning ishlab chiqarish samaradorligi

oshadi. Hududda klaster salohiyati yetarli darajada emasligi korxonalar raqobatbardoshligini oshirish imkonini bermayapti.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik korxonalarining eksportini kengaytirish borasida kuchli konsentratsiyasiga asoslangan kichik klasterlarning zarurati va ahamiyati G.Becattining tadqiqotlarida o'z aksini topgan[1].

To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi E.A.Muminova tadqiqotlarida o'z aksini topgan[2].

I.Xaydarov tadqiqotlarida paxta-to'qimachilik klasterlarida eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirishda samarali diversifikatsiyalash strategiyasini tanlash masalasi o'rganilgan[3].

Z.A.Xakimov va R.J.Axmadovalar esa sanoat klasterlarini tashkil etish va boshqarishning o'ziga xos jihatlari o'zlarining tadqiqotlarida aks ettirgan[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon tajribasi ko'rsatishicha, rivojlanayotgan tarmoqlardagi klasterlar ko'p sonli ketma-ket zinalardan, asbob-uskunalar va boshqa ixtisoslashgan resurslar bilan ta'minlaydigan tarmoqlardan tarkib topgan vertikal zanjir ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Klasterlarning shakllanishi alohida olingan tarmoqlarda jarayonni tezlashtiradi, bu esa innovatsiyalarni rivojlantiradi va jahon bozorida raqobat qilish qobiliyatini kuchaytiradi.

Xorijiy mamlakatlarda klasterlarni shakllantirish bo'yicha to'plangan tajribalar va ularning amaliyoti quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Birinchi yo'nalish Italiya modeli (sanoat okruglari) hisoblanib, kichik korxonalarining eksportni kengaytirish borasida kuchli konsentratsiyasiga asoslangan, bozorga chiqish va uni egallashda o'zaro rasmiy yoki norasmiy xamjamiyat asosida faoliyat yurituvchi ichki klasterlardir[1].

Ikkinchi yo'nalish sanoat klasterlari hisoblanib, ular konsentrik doiralar xosil qiluvchi (markazlashgan tashkilotlar) markaziy boshqaruv tizimiga ega klaster shakli hisoblanadi. Bunday sanoat klasterlari tarkibida ilmiy laboratoriyalar, ilmiy tadqiqot markazlari va oliy o'quv yurtlari faoliyat yuritadi. Klasterlarni bunday shakllantirish Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya va Fransiya tajribalarida aks etgan. Ular xalqaro bozorlar uchun o'ta kuchli hamkorlik va yuqori darajada shakllantirilgan ichki rasmiy aloqalar mavjud.[5]

Har bir klaster ishtirokchisi tizimning boshqaruv apparatiga zanjirli aloqasi ta'minlanadi va bu o'zaro integratsiyani ta'minlashga asosiy kalit hisoblanadi. Bunday klasterlarni tashkil etish jarayonida ko'proq moliyaviy manbalarga tayanish esa unga davlatning aralashuvini shart qilib qo'yishi bilan birga asosiy moliyaviy ta'minotchi sifatida qatnashishini rag'batlantiradi[5].

Klasterlarni shakllantirishning bunday usuli davlatning ko'magi va moliyaviy mablag'ning kattaligi uni tashkil etishning kuchsiz tomoni bo'lsa-da, xalqaro bozorda mamlakat raqobatbardoshligini oshirishning asosiy vositasi yoki strategiyasi sifatida qaraladi.

Uchinchi yo'nalish sanoatlashtirish davriga xos hisoblanib, bunday klasterlash strategiyalaridan Skandinaviya, Shveysariya va AQShda keng qo'llanilgan. Ko'proq uchlik spiral[6] hosil qiluvchi klasterlash modelining asosiy yo'nalishi innovatsiyalarni yaratishga urg'u beradi, bunda yaratilgan innovatsiyalarni klaster ishtirokchilariga sochib yuborish orqali raqobatbardoshlikni ta'minlash asosiy maqsad hisoblanadi.

Klasterlarni shakllantirish va klasterlar tarkibidagi kompaniyalar va tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlik ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilaydi. Korxonalar o'rtasida maxsus xizmatlar, xom ashyo va texnologiyalarni taqsimlash tizimi samarali ishlaydi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Shuningdek, bir-birini to'ldiruvchi mahsulotlar va xizmatlar yaratish imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda klasterlarni shakllantirish yengil sanoat salohiyatini oshirish borasidagi quyidagi asosiy strategik maqsadlarga muvofiq keladi:

1. Zamonaviy texnologiyalar asosida paxta tolasini chuqur qayta ishlash tashqi va ichki bozorda talab yuqori bo'lgan tayyor, ekologik toza to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2030 yilda 5,6 martaga oshirishning belgilanishi.

2. Xalqaro tajribani hisobga olgan holda kiyimlar namunalari namoyish zalini tashkil etib, dizayn modalar markazi tarkibiga kiruvchi tajriba ishlab chiqarish sexini ochish hamda Fransiya, Germaniya, Italiya dizayn va moda markazlari tajribasini o'rganish zarurligi.

3. Ichki va jahon bozorlarida munosib o'rin topish uchun muntazam izlanish, innovatsion mahsulot turlarini o'zlashtirish zarurligi, bozor konyunkturasini o'rgangan holda mahsulot tayyorlashda dizayn masalalariga e'tibor qaratish, eng asosiysi, jahon bozorida milliy brend nufuzini oshirish masalalari.

Mazkur vazifalarning mazmun-mohiyatini chuqur o'rganish va amaliyotda bajarilishini ta'minlashning asosiy yo'nalishi to'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali raqobatbardoshligini ta'minlash hisoblanadi.

Klasterli ishlab chiqarish tuzilmasi mahsulotni umumiy standartlashtirish asosida vujudga keladigan sinergiya samarasini keltiradi. Shunday qilib, klasterning barcha ishtirokchilari miqyos, qamrab olish va sinergiya samaralarining umumiy ta'siri ostida qo'shimcha raqobatli ustunliklarga ega bo'ladi. Ularning ta'sir ko'rsatish mexanizmi quyidagicha: klaster tarkibiga kirgan foyda bermaydigan korxonalar mehnat unumdorligini oshirish va mahsulotning tannarxini kamaytirishni ta'minlovchi ixtisoslashuv yordamida quyi rentabellik chegarasidan o'tishi mumkin. Klasterning innovatsion yo'nalganligi ishlab chiqarish tuzilmasining samarasini oshirish hisobiga tadqiqotlarga umumiy harajatlarni pasaytirish va yangi mahsulot turlarini ishlab chiqishga joriy etishga ko'maklashadi, bu esa klaster ishtirokchilariga uzoq payt davomida innovatsion faoliyatni turg'un ravishda amalga oshirish imkonini beradi.

Innovatsion klasterda foyda barcha aloqa yo'nalishlari bo'yicha taqsimlanadi:

- boshqa tarmoqlardan keluvchi yangi ishlab chiqaruvchilar ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirib va yangi strategiyalarni joriy etish uchun zarur vositalar bilan ta'minlab, o'z rivojlanishini tezlashtiradi;

- ko'p sonli raqobatchilar bilan aloqalarga ega bo'lgan yetkazib beruvchi yoki iste'molchilar kanali bo'yicha axborotlar erkin almashinadi va yangiliklar tez tarqaladi;

- klaster ichidagi o'zaro aloqalar, odatda yuqori darajada kutilmagan aloqalar raqobat uchun yangi yo'llarning paydo bo'lishiga olib keladi va tubdan yangi imkoniyatlarni keltiradi;

- inson resurslari va g'oyalari yangi kombinatsiyalarni shakllantiradi.

Shunday qilib, innovatsion rivojlanish muammolarini tadqiq etishda dastlabki bosqichda foydalaniladigan klasterli yondashuv vaqt o'tgan sayin yangi keng miqyosdagi masalalarni yechishda ham qo'llanila boshlagan, xususan:

- davlat, hudud, tarmoqning innovatsion rivojlanishini tahlil qilishda;

- umumdavlat sanoat siyosatining asosi sifatida;

- hududni rivojlantirish dasturini ishlab chiqishda;

- innovatsion faoliyatni rag'batlantirish asosi sifatida;

- yirik va kichik biznesning o'zaro munosabatlari asosi sifatida.

Klaster munosabatlarini shakllantirish – bu turli xil tashkilotlar yoki shaxslar o'rtasida hamkorlik va o'zaro aloqalarni o'rnatish jarayonidir. Klasterlar, odatda, biror soha yoki sanoat doirasida birlashgan va o'zaro raqobat qiladigan yoki hamkorlik qiladigan tashkilotlar to'plamidir. Klaster munosabatlari, ayniqsa iqtisodiyotda, innovatsiyalarni rivojlantirish va samaradorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega.

1-jadval.

№	Bosqich	Tavsif	Qadamlar
1	Maqsadni aniqlash	Klasterning asosiy maqsadlarini belgilash	1. Raqobatbardoshlikni oshirish 2. Innovatsiyalarni rivojlantirish
2	Hamkorlarni tanlash	Klasterni shakllantirish uchun tashkilotlarni tanlash	1. Soha bo'yicha mos tashkilotlarni aniqlash 2. Ehtiyoj va resurslarni baholash
3	Resurslarni taqsimlash	Klasterning zarur resurslarini taqsimlash	1. Resurslarni o'rganish va tahlil qilish 2. Taqsimlash rejasini ishlab chiqish
4	Hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish	Samarali hamkorlikni ta'minlash uchun mexanizmlar ishlab chiqish	1. Yig'ilishlar va treninglar tashkil qilish 2. Ishchi guruhlar yaratish
5	Monitoring va tahlil	Klaster faoliyatini tahlil qilish va baholash	1. Faoliyatni doimiy ravishda kuzatib borish 2. Natijalarni baholash va kerakli o'zgarishlarni amalga oshirish

Ushbu jadvalda klaster munosabatlarini shakllantirish jarayonidagi asosiy bosqichlar va ularga tegishli qadamlarni ko'rsatadi. Har bir bosqichda amalga oshiriladigan faoliyatlar, klasterning muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

klasterlari faoliyatini hamda ular tomonidan loyihalarning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish, ularning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, davlat organlari va tashkilotlari hamda xo'jalik birlashmalari bilan o'zaro samarali hamkorlikni tashkil etish;

klasterlarini hududlarning salohiyati yanada rivojlanishi istiqbollariidan, xom ashyo bazasi, mavjud infratuzilma, mehnat resurslari va bozor konyunkturasidan kelib chiqqan holda joylashtirishga ko'maklashish;

Mazkur tadqiqotlar doirasida ishlab chiqilgan innovatsion klaster hududlarda shakllanayotgan ilmiy-innovatsion tizimning tarkibiy qismi hisoblanadi va hudud xususiyatlarini hisobga olgan holda iqtisodiyotning barcha subyektlarining faol innovatsion faoliyatini rivojlantirish uchun qulay huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy va moliyaviy sharoitlarni yaratishga qaratilgan.

Shunday qilib, ko'rib chiqilgan chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish innovatsion faol korxonalar sonining o'sishi; innovatsion sohaga investitsiyalarning ko'payishi; qayta ishlovchi ilmga oid tarmoqlarga qarab tarkibiy o'zgarishlarning sodir etilishi; innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun qulay huquqiy-meyoriy muhitni shakllantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va pirovardida ilmiy-texnik faoliyatning ijtimoiy jozibadorligining oshirishini ta'minlab berishi lozim.

To'qimachilik sanoatining xududiy klasterini shakllantirish va rivojlantirish umumiy tizim tamoyillariga asoslanib, ichki va tashqi tizimli omillarni hisobga oladi. Umumiy tizim tamoyillari o'zaro bog'liq va bir-biriga bog'langan ishtirokchilardan tashkil topgan klasterlash obyektining tizimli ko'rinishini nazarda tutadi, ular o'rtasidagi aloqalar klaster samaradorligini shakllantiradi. Tizimli yondashuv nuqtai nazaridan klaster o'zaro bog'liq bo'lgan va bir vaqtning o'zida bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan tashkilotlar (korxonalar, xomashyo yetkazib beruvchilar, uskunalar yetkazib beruvchilar, butlovchi qismlar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, ilmiy-ishlab chiqarish tashkilotlar, konsalting va marketing xizmatlari) dan iborat. mahalliy (har bir ishtirokchining maqsadi) va global (klaster maqsadi, ishlab chiqarishni tashkil etishning shakli) maqsadlar. To'qimachilik sanoati xududiy klasterining samarali ishlashi tashqi (davlat tomonidan tartibga solish omillari, resurslar, bozor, iqlimiy, siyosiy, ijtimoiy) va ichki (maqsad, vazifalar, tuzilma, kadrlar, texnologiya) klasteriga ijobiy va salbiy ta'sirini hisobga olish asosida ta'minlanadi. Klaster ishtirokchilari o'rtasidagi aloqalar - investitsiya, ishlab chiqarish, kadrlar va raqobatbardosh) tizimni shakllantiruvchi omillar hisoblanadi. Ushbu omillarni baholash, boshqarish va tashkil etish to'qimachilik sanoati sohasida samarali faoliyat ko'rsatadigan klasterni shakllantirish uchun zarur shartlarni yaratadi.

Ta'kidlash joizki, klasterning xususiyati hududning raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlash qobiliyati hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, hozirgi kunda klasterning yettita asosiy tavsiflari mavjud, ular asosida u yoki bu klasterli strategiya yotadi:

geografik: faqat mahalliy (masalan, bog'dorchilik) klasterdan faqat global (aerokoinot klasteri) klastergacha iqtisodiy faol bo'lgan makondagi klasterlarni tuzish;

gorizontal: bir nechta tarmoq/sectorlar yanada yirik klasterga kirishi mumkin (masalan megaklasterlar tizimi);

vertikal: klasterlarda ishlab chiqarish jarayonlarining o'xshash bosqichlari bo'lishi mumkin. Bu yerda tarmoq ishtirokchilaridan qaysi biri klasterlar doirasida tashabbuskor va innovatsiyalarni yakuniy ijro etuvchisi hisoblanganligi muhim hisoblanadi;

lateral: klasterga miqyosi samarasi hisobiga tejamkorlikni ta'minlashi mumkin bo'lgan turli sektorlar birlashadi, bu esa yangi kombinatsiyalarga olib keladi (masalan, multimediyali klaster);

texnologik: bitta texnologiyadan foydalanadigan tarmoqlarning yig'indisi (masalan, biotexnologiyali klaster);

fokusli: bitta markaz – korxonalar, ilmiy-tadqiqot instituti yoki ta'lim muassasasi doirasida jamlangan firmalar klasteri;

sifatli: bu yerda firmalar haqiqatdan ham hamkorlik qilayotganligi, balki ular buni qay tarzda bajarayotganligi to'g'risida masala muhim hisoblanadi. Bunda har doim ham innovatsiyalarni rivojlantirishni avtomatik tarzda rag'batlantirmaydi. Shunday holatlar ham mavjudki, tarmoqlarda aksincha innovatsion jarayonlarni to'xtatib, himoya qilish harakatlari rag'batlantiriladi. Yetkazib beruvchilar bilan o'zaro aloqalari innovatsion jarayonlarni rag'batlantirishi mumkin, ammo ular harajatlarni sheriklarga o'tkazish va moliya sohasida ularni siqish uchun qo'llanilishi mumkin. Oxirgi holatda tarmoqlar na turg'un, na rag'batlantiruvchi bo'la olmaydi.

Bizning fikrimizcha, to'qimachilik tarmog'ida hududiy klasterlar mintaqaviy darajadagi klasterli yondashuv rivojlanishning mahalliy xususiyatlarini hisobga olishga, mahalliy bozorlarni monopollashuvidan chiqarish, hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va korxonalarining raqobatdoshligini oshirishga qaratilgan samarali maqsadli dasturlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

2-rasmda hududiy klasterlarni shakllantirish chizmasi va ilmiy-uslubiy masalalar tasnifi keltirilgan bo'lib, hududning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida hudud to'qmachilik sanoatida tizimli amal qiluvchi barqaror klaster mexanizmini boshqarishni tashkil etish va samarali joriy etishni belgilaydi.

Rasmdan yaqqol ko'rinib turibdiki, klasterning asosiy ishtirokchilari bo'lib, davlat va hududiy boshqaruv organlari, birlamchi qayta ishlash korxonalari, xamkor tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Klaster tarkibida infrastruktura va xizmatlar hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Bizning fikrimizcha, hududiy klasterlar siyosatini amalga oshirishda davlatning roli qulay ishbilarmonlik muhiti uchun asosiy sharoitlarini yaratish, tadbirkorlikni, ayniqsa kichik biznesni rag'batlantirish, hududni barqaror rivojlanishini ta'minlashdan iborat.

2-rasm. Hududiy klasterlarni shakllantirish mexanizmini boshqarish¹.

Hududiy klasterlarni asosiy tarkibiy qismlarini ko'rib chiqamiz.

Klaster yadrosi tarkibiga kiruvchi korxonalar - klasterlarni pirovard mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilari hisoblanib, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari bilan band bo'ladi.

Xizmat ko'rsatuvchi korxonalar – sanoat xarakteridagi yordamchi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqaradigan korxonalar, shu jumladan: maxsus asbob uskunalarini ishlab chiqarish, ularga texnik hiszmat ko'rsatish va boshqalar.

Hamkor tashkilotlar klasterning alohida ishtirokchisi hisoblanib, ular notijorat tashkilotlari, savdo-sanoat palatalari, tadbirkorlar assotsiatsiyasi bo'lishi mumkin. Shuningdek, turli soha mutaxassislarining ijtimoiy tarmoqlari ham kirishi mumkin.

Kamdan kam hollarda klasterlar tarkibida ommaviy axborot vositalarini ko'rish mumkin. Vaholanki ularning roli klasterning hududiy brendini shakllantirish va targ'ib qilish, klaster korxonasining muvaffaqiyatlar tarixini yaratish va rivojlanish loyihalari tajribasini tarqatishdan iboratdir.

Klasterlash jarayonida fan va ta'limning roli bir hil darajada muhimdir. Yetakchi xorijiy davlatlarda klaster ishtirokchilarining umumiy sonida o'rtacha 10% ni oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlari tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning fikrimizcha, Hududiy klasterlar iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va resurslardan samarali foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega. Bular o'zaro bog'langan korxonalar, tashkilotlar, ta'lim va ilmiy muassasalar, davlat organlari hamda boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydi. Hududiy klasterlar orqali ijtimoiy va iqtisodiy resurslarni optimallashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin. Shu bilan birga, klasterlar hududiy integratsiyani kuchaytiradi va turli sohalarda maxsus mutaxassislikni rivojlantirishga yordam beradi. Hududiy klasterlarni shakllantirish uchun strategiya ishlab chiqish: Har bir hududning iqtisodiy imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos keladigan

1 E.A.Muminova va R.A.Alijonovlar ishlanmasi

maxsus strategiya yaratish zarur. Bu, o'z navbatida, hududda mavjud bo'lgan sanoat tarmoqlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Infrastruktura va ta'lim tizimini takomillashtirish: Klasterlar samarali ishlashi uchun yaxshi infratuzilma va malakali kadrlar kerak. Bu hududiy ta'lim muassasalarining rivojlanishini, shuningdek, texnik va kasb-hunar ta'limiga alohida e'tibor qaratishni talab qiladi. Innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash: Hududiy klasterlar ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni joriy etish uchun qulay maydon bo'lib xizmat qiladi. Davlat va xususiy sektordan sarmoyalar jalb qilish orqali yangi texnologiyalarni rivojlantirishga yordam berish kerak. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish: Hududiy klasterlarning muvaffaqiyati davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikka bog'liq. Davlat dasturlari va subsidiyalar orqali korxonalarni qo'llab-quvvatlash zarur. Hududlar o'rtasida tajriba almashish va hamkorlikni rivojlantirish: Muvaffaqiyatli klasterlarni boshqa hududlarga ko'chirish va ularning tajribasidan foydalangan holda yangi klasterlar yaratish kerak. Marketing va brendlashga e'tibor qaratish: Hududiy klasterlarning brendini yaratish va marketing strategiyalarini ishlab chiqish orqali uning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish zarur.

Shu tarzda, hududiy klasterlar tashkil etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Becattini G. From Marshall's to the Italian "Industrial Districts". A Brief Critical Reconstruction // Complexity and Industrial Clusters: Dynamics and Models in Theory and Practice / eds. A.Q. Curzio, M. Fortis. Heidelberg: Physica-Verlag, 2002.
2. To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi E.A.Muminova tadqiqotlarida o'z aksini topgan
3. Хайдаров, И. (2024). Пахта-тўқимачилик кластерларида экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтиришда диверсификациялаш стратегиясини кўллаш самарадорлиги. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(2), 661-664.
4. Мунинова, Э. А. (2021). Некоторые вопросы оценки методологических подходов к развитию корпоративного управления в текстильной промышленности. *Экономика и социум*, (12-2 (91)), 264-277.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

